

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19717950>

TARBIYA JARAYONINING PSIXOLOGIK MOHIYATI VA TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Raufova Maftuna Nurxon qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti talabasi,
Ijtimoiy fakultet koordinatorlar sardori

ANNOTATSIYA

Maqolada tarbiya jarayonining psixologik mohiyati, uning shaxs rivojlanishidagi o'rnini hamda zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Tarbiya insonning psixik rivojlanishiga maqsadli ta'sir ko'rsatuvchi murakkab ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida tahlil qilinadi.

Maqolada shaxs shakllanishida ehtiyojlar, motivlar, qiziqishlar va ijtimoiy tajribani o'zlashtirish muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Ta'lim va tarbiya jarayonlarining o'zaro uyg'unligi, ularning pedagogik faoliyatdagi o'rnini hamda samaradorlikni oshirish yo'llari asoslab berilgan.

Ilmiy adabiyotlar, xususan, G'oziev E.G.ning psixologik qarashlariga tayangan holda tarbiya jarayonining psixologik mexanizmlari ochib berilgan.

G'ozievning fikricha, tarbiya — bu shaxsga maqsadga muvofiq yo'naltirilgan ijtimoiy-psixologik ta'sir jarayoni bo'lib, ta'lim jarayoni ham tarbiyaviy xarakterga ega bo'lishi lozim.

Tarbiya jarayonining psixologik mohiyati psixik jarayonlarning shakllanishi, motiv va ehtiyojlarni boshqarish hamda his-tuyg'ularni tartibga solishda namoyon bo'ladi. Ta'lim tizimida tarbiyaning to'g'ri yo'lga qo'yilishi barkamol, ongli va faol shaxsni voyaga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, ta’lim, psixologik, rivojlanish, o‘zlashtirish, mohiyat, ahamiyat, shaxs

АННОТАЦИЯ

В статье научно-теоретически освещена психологическая сущность процесса воспитания, его роль в развитии личности, а также значение в современной системе образования. Воспитание анализируется как сложный социально-психологический процесс, оказывающий целенаправленное воздействие на психическое развитие человека.

В статье подчеркивается, что в формировании личности важную роль играют такие факторы, как потребности, мотивы, интересы и усвоение социального опыта. Обоснована взаимосвязь процессов обучения и воспитания, их значение в педагогической деятельности, а также пути повышения их эффективности.

Опираясь на научную литературу, в частности на психологические взгляды Гоذيةва Э. Г., раскрываются психологические механизмы процесса воспитания.

По мнению Гоذيةва, воспитание — это процесс целенаправленного социально-психологического воздействия на личность, а процесс обучения должен носить воспитательный характер.

Психологическая сущность процесса воспитания проявляется в формировании психических процессов, а также в управлении мотивами, потребностями и эмоциональными состояниями личности.

ABSTRACT

The article provides a scientific and theoretical analysis of the psychological essence of the upbringing process, its role in personality development, and its importance in the modern education system. Upbringing is examined as a complex socio-psychological process that exerts a purposeful influence on an individual's mental development.

The article emphasizes that needs, motives, interests, and the assimilation of social experience are key factors in personality formation. It substantiates the interconnection between education and upbringing processes, their role in pedagogical activity, and ways to enhance their effectiveness.

Based on scientific literature, particularly the psychological views of Goziev E.G., the psychological mechanisms of the upbringing process are revealed.

According to Goziev, upbringing is a process of purposeful socio-psychological influence on an individual, and the educational process should have a formative (educational) character.

The psychological essence of the upbringing process is reflected in the formation of mental processes, as well as in the regulation of motives, needs, and emotional states. Proper organization of upbringing within the education system plays a crucial role in developing a well-rounded, conscious, and active personality.

KIRISH

Tarbiya jarayoni inson shaxsini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. U faqat tashqi ta’sirlar yig‘indisi emas, balki ichki psixologik jarayonlar bilan uzviy bog‘liq murakkab tizimdir.

E.G‘. G‘ozievning ta’kidlashicha, “tarbiya jarayoni inson ongiga maqsadli ta’sir etish orqali uning shaxs sifatida shakllanishini ta’minlaydi”. Shu sababli tarbiyani psixologik nuqtai nazardan o‘rganish zamonaviy ta’lim tizimining dolzarb masalalaridan biridir.

Ta’limiy: talabalarda tarbiya psixologiyasi va uning vazifalari, shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar hamda bolalarning psixologik muammolari haqida bilim berish.

Tarbiyaviy: talabalarda shaxs shakllanishida tarbiya psixologiyasining mazmuni, tarbiya jarayonini boshqarish bo‘yicha bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish orqali dunyoqarashni kengaytirish.

Rivojlantiruvchi: mavzuning ta'limiy va tarbiyaviy maqsadlari asosida talaba shaxsini rivojlantirish.

Tayanch tushunchalar: tarbiya psixologiyasi, odat, motivatsiya, yo'naltirilganlik, integrallik, generalizatsiya.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mazkur tadqiqot doirasida psixologiya va pedagogika fanlarida muhim o'rin tutuvchi nazariy yondashuvlar chuqur tahlil qilindi. Xususan, shaxs rivoji, tarbiya jarayoni va uning psixologik mexanizmlarini izohlovchi yetakchi olimlarning ilmiy qarashlari o'rganilib, ularning o'zaro uyg'un jihatlari va farqli tomonlari aniqlashtirildi. Avvalo, G'oziev E.G'. tomonidan yaratilgan "Umumiy psixologiya" asari asosiy nazariy manbalardan biri sifatida tahlil qilindi. Mazkur asarda tarbiya jarayoni inson psixikasining shakllanishida muhim omil sifatida qaralib, uning asosiy mexanizmlari — motivatsiya, ehtiyoj, qiziqish va ijtimoiy ta'sirlar orqali izohlanadi. Olimning fikricha, tarbiya shaxsning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki uning ichki dunyosi, qadriyatlari va ijtimoiy moslashuv darajasini ham shakllantiradi. Bu esa tarbiya jarayonini kompleks psixologik tizim sifatida ko'rib chiqishni talab etadi. Shuningdek, Lev Semyonovich Vygotskiyning madaniy-tarixiy nazariyasi tadqiqotning muhim metodologik asoslaridan biri bo'lib xizmat qildi. Vygotskiy shaxs rivojida ijtimoiy muhitning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslab, oliy psixik funksiyalar (tafakkur, nutq, xotira) dastlab ijtimoiy munosabatlar jarayonida shakllanib, keyinchalik individual ongga ko'chishini ta'kidlaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyatini ochib beradi. Mazkur nazariya zamonaviy pedagogik amaliyotda differensial yondashuv va individual rivojlanishni ta'minlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, Aleksey Nikolayevich Leontev tomonidan ishlab chiqilgan faoliyat nazariyasi ham tadqiqotda alohida e'tibor markazida bo'ldi. Leontevning ilmiy qarashlariga ko'ra, inson psixikasi va shaxs rivoji bevosita uning faoliyati bilan uzviy bog'liqdir. Har qanday bilim, ko'nikma va malakalar faoliyat jarayonida egallanadi hamda mustahkamlanadi. Shu bois tarbiya

jarayoni shaxsni faol subyekt sifatida shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Ushbu yondashuv ta'lim tizimida amaliy faoliyatga yo'naltirilgan metodlarning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tahlil, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tahlil metodi orqali har bir olimning ilmiy qarashlari alohida o'rganilib, ularning mazmun-mohiyati ochib berildi. Taqqoslash metodi yordamida turli nazariyalar o'rtasidagi umumiy va o'ziga xos jihatlar aniqlanib, ularning pedagogik jarayondagi o'rni baholandi. Umumlashtirish metodi esa olingan natijalarni tizimlashtirish va yagona ilmiy xulosaga kelish imkonini berdi. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tarbiya jarayoni ko'p qirrali va murakkab hodisa bo'lib, u psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillarning o'zaro ta'siri asosida shakllanadi. G'ozievning psixologik yondashuvi, Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy konsepsiyasi hamda Leontevning faoliyat nazariyasi bir-birini to'ldiruvchi ilmiy qarashlar sifatida shaxs rivojini har tomonlama tushuntirishga xizmat qiladi. Mazkur nazariy asoslar zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirish, o'quvchi shaxsini rivojlantirish va samarali tarbiya metodlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, psixologiya va pedagogika fanlaridagi ilg'or nazariyalar uyg'unligi ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, mazkur yondashuvlarni amaliyotga keng joriy etish bugungi kun ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

NATIJARAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, tarbiya jarayoni murakkab psixologik tizim sifatida bir qator muhim omillar uyg'unligiga asoslanadi. Ushbu omillar shaxsning ichki va tashqi rivojlanish mexanizmlarini belgilab, uning ijtimoiylashuvi va kamolotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Birinchiidan, motivatsiya tarbiya jarayonining asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi. Motivatsiya shaxsning maqsadga intilishi, faoliyatga bo'lgan ichki ehtiyoji va rag'batini ifodalaydi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori

darajadagi ichki motivatsiya mavjud bo'lgan taqdirda o'quvchi yoki tarbiyalanuvchi bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradi, mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi va o'z ustida ishlashga intilish kuchayadi. Aksincha, faqat tashqi rag'batlarga asoslangan motivatsiya qisqa muddatli natijalar berishi mumkin, biroq barqaror shaxsiy rivojlanishni ta'minlay olmaydi.

Ikkinchidan, ehtiyoj va qiziqishlar shaxs rivojining asosiy manbai hisoblanadi. Har bir insonning individual ehtiyojlari va qiziqishlari uning faoliyat yo'nalishini belgilab beradi. Pedagogik jarayonda ushbu omillarni inobatga olish ta'lim va tarbiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, individual qobiliyatlari va qiziqish doiralarini hisobga olgan holda tashkil etilgan ta'lim jarayoni ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, ijtimoiy muhit shaxs shakllanishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Oila, maktab va keng jamoatchilik muhitida shakllanadigan ijtimoiy munosabatlar shaxsning qadriyatlarini, xulq-atvori va dunyoqarashini belgilaydi. Ayniqsa, oiladagi tarbiya uslubi, ota-onaning munosabati va ijtimoiy qadriyatlar tizimi bolada dastlabki ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Maktab esa ushbu jarayonni tizimli ravishda davom ettirib, shaxsning ijtimoiylashuvini ta'minlaydi.

To'rtinchidan, ong va o'zini anglash jarayoni shaxsning ichki nazorat mexanizmi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. O'zini anglash insonning o'z xatti-harakatlarini tahlil qilishi, baholashi va boshqarishiga imkon yaratadi. Bu esa mas'uliyat hissi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarining shakllanishiga olib keladi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda aynan refleksiya va o'zini baholash mexanizmlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu bilan birga, tarbiya va ta'lim jarayonlari o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular birbirini to'ldiruvchi yagona tizimni tashkil etadi. Ta'lim asosan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lsa, tarbiya shaxsning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, ijtimoiy xulq-atvorini va hayotiy qadriyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bilim berish bilan cheklangan ta'lim tizimi

barkamol shaxsni shakllantira olmaydi. Shu sababli ta'lim jarayonida tarbiyaviy komponentni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Mazkur yondashuvlar "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" kabi muhim me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ham o'z aksini topgan. Ushbu hujjatlarda ta'lim tizimining asosiy maqsadi sifatida har tomonlama rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalash vazifasi belgilangan. Xususan, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, shaxsning intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilgan.

MUHOKAMA

Tarbiya jarayonining psixologik mohiyatini chuqur anglash pedagogik faoliyat samaradorligini oshiradi.

Vygotskiy "Mind in Society" asarida ta'limni rivojlanishning asosiy omili sifatida ko'rib, "ta'lim rivojlanishni oldinga yetaklaydi" degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa tarbiya jarayonini to'g'ri tashkil etish orqali o'quvchilarning intellektual va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi.

Hayotiy tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'lim va tarbiya avvalo oiladan boshlanadi. Agar oilada ta'lim va taraqqiyot ustuvor bo'lsa, bu kelajak avlod ongiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mehr, e'tibor va to'g'ri yo'naltirilgan tarbiya natijasida jamiyatda komil, bilimli va ma'naviy yetuk insonlar shakllanadi.

G'oziev esa tarbiya jarayonida individual yondashuv zarurligini ta'kidlaydi. Har bir shaxsning psixologik xususiyatlarini inobatga olish samarali natijalarga olib keladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tarbiya jarayoni shaxs rivojining fundamental omillaridan biri bo'lib, u insonning nafaqat bilim darajasini, balki uning dunyoqarashi, qadriyatlarini, ijtimoiy faolligi va axloqiy fazilatlarini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tarbiya psixologik qonuniyatlarga asoslangan holda olib borilgandagina samarali natija beradi, ya'ni shaxsning yosh, individual va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini

inobatga olish zarur. Bu esa pedagogik faoliyatni ilmiy asosda tashkil etishni talab etadi. Ta'lim tizimida tarbiya bilan uyg'unlikni ta'minlash barkamol, mustaqil fikrlaydigan va yuksak ma'naviyatli avlodni shakllantirishning asosiy sharti hisoblanadi. Zero, ta'lim va tarbiya bir-biridan ajralmas jarayonlar bo'lib, ular yagona maqsad — komil insonni tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois zamonaviy ta'lim jarayonida faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat, vatanparvarlik, axloqiy poklik va tanqidiy fikrlash kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Bundan tashqari, pedagoglar zimmasiga katta mas'uliyat yuklanadi. Ular tarbiya jarayonida zamonaviy psixologik yondashuvlardan — shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, differensial yondashuv, interfaol metodlar va reflektiv tahlil kabi usullardan samarali foydalanishlari zarur. Har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan pedagogik jarayon yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ayniqsa, motivatsiyani oshirish, ijobiy psixologik muhit yaratish va o'quvchilarni faol subyekt sifatida jalb etish bugungi kun pedagogikasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, globallashtirish sharoitida tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yosh avlodni zamon talablari darajasida raqobatbardosh, ijtimoiy faol va ma'naviy yetuk shaxs sifatida tarbiyalash imkonini beradi. Umuman olganda, tarbiya va ta'limning uzviyligi, psixologik asoslangan yondashuvlar va individual xususiyatlarni inobatga olish orqali jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi, intellektual va ma'naviy jihatdan barkamol avlodni shakllantirish mumkin. Bu esa har bir pedagogning kasbiy mahorati, ilmiy salohiyati va mas'uliyatli yondashuviga bevosita bog'liqdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- 1.G‘oziev E.G'. *Umumiy psixologiya*. – T.: Sharq, 2010.
- 2.Vygotskiy L.S. *Psixologiya razvitiya cheloveka*. – M., 1984.
- 3.Leontev A.N. *Faoliyat. Ong. Shaxs*. – M., 1975.
- 4.Davydov V.V. *Ta'limning rivojlantiruvchi nazariyasi*. – M., 1986.
- 5.Petrovsky A.V. *Umumiy psixologiya*. – M., 1986.